

MAMLAKATIMIZDA BANKLARNING KAPITAL BOZORIDA ISHTIROKINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Elmirzayev Samariddin Eshkuvatovich

O’zbekiston Respublikasi bank – moliya akademiyasi Investitsiyalar va kapital bozori kafedrasini mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li

O’zbekiston Respublikasi bank – moliya akademiyasi magistratura bosqichi tinglovchisi

Annotatsiya: So’nggi yillarda respublikamizda kapital bozori yuqori sur’atlarda rivojlanib kelmoqda. Tijorat banklarining yirik kapital egasi ekanligini hamda mamlakatimiz moliya sohasi lokomotivi bo’lganligi sababli kapital bozorida ularning roli yuqori hisoblanadi. Kapital bozori o’z navbatida moliya bozori hamda pul bozori kabi yirik ikkita bozorga bo’linadi. Albatta, tijorat banklari O’zbekiston iqtisodiyotining kreditlar asosida moliyalashtirilishi ustuvor bo’lganligini hisobga olgan holda pul bozorida yaqqol yetakchi ekanligini e’tirof etishimiz lozim.

Amaldagi qonunchilikka binoan, tijorat banklari aksiyadorlik jamiyati sifatida tashkil etilishi belgilab qo’yilganligi sababli, moliya bozorida birinchi o’rinda emitent sifatida ishtirok etadi. Shuningdek, qarz qimmatli qog’ozlar emissiyasi orqali mablag’ jalb etish imkoniyatidan ham keng foydalanadi. Tijorat banklari qonunda cheklanmagan qimmatli qog’ozlarni xarid qilishi ham ko’zda tutilgan.

Xorijiy kapital bozori tarixi shuni ko’rsatadiki, tijorat banklaridan farqli ravishda investitsion banklar tashkil etilishi fond bozori rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so’zlar. Markaziy bank, tijorat banki, Amerika modeli, kontinental Yevropa modeli, fond birjasi, insayderlik modeli, outsayderlik modeli, emitent, investor, professional ishtirokchi, REPO bitimlari, investitsion bank, obligatsiya, aksiya.

Kirish. Ma’lumki, jahonda mamlakatlar milliy iqtisodiyotini mablag’ jalb etgan holda rivojlantirishning asosiy 2 ta usuli mavjud. Bular kapital jalb etishning banklar orqali moliyalashtirishga asoslangan kontinental Yevropa modeli va turli qimmatli qog’oz instrumentlari emissiyasi bilan mablag’ jamlashga asoslangan Amerika modeli. Bu modellar nomlari turli manbalarda tegishlicha insayderlik modeli va outsayderlik modeli, nemis modeli va ingliz modeli tarzida ham uchraydi. Albatta, bugungi kunda, bozor iqtisodiyotiga o’tgan barcha davlatlar iqtisodiyotida ushbu ikkala modeldan ham keng foydalaniladi. Bunda, korxonalar ichki imkoniyati, davlatdagi iqtisodiy siyosat, kapital jalb qilish usulining samaradorligini hisobga olgan holda u yoki bu modelga murojaat qiladilar.

Mamlakatimizda Markaziy bankning statistik ma’lumotlariga ko’ra 2024-yil 1 avgust holatiga O’zbekiston Respublikasi bank tizimi jami kredit portfeli 500,6 trln.so’mni tashkil etmoqda, Markaziy depozitariyning oxirgi hisobotiga asosan 2024 yil 1 aprel holatiga 193,8 trln.so’mlik nominaldagi qimmatli qog’ozlar emissiya qilingan. Bundan kelib chiqadiki, O’zbekiston kapital bozorida bank orqali moliyalashtirish qimmatli qog’ozlar orqali moliyalashtirishga nisbatan ikki yarim baravar ortiqni tashkil etmoqda. Banklar kapitaliga talab yuqori bo’lganligi, katta miqdorda kapitalni tasarruf etishganligi hamda moliya sohasida faoliyat yuritganligi sababli qimmatli qog’ozlar emissiyasi va oldi – sotdisida katta ulushga ega hisoblanadi.

Natijalar. Qimmatli qog’ozlar bozori tizimining shakllanishi va faoliyat yuritishida banklar qimmatli qog’ozlar bozoridagi faoliyatda boshqa xo’jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan banklar juda qulay vaziyatga egaligi juda muhim o’rin tutmoqda. Birinchidan, banklarda an’anaviy tarzda moliya sohasida yuqori malakaga, jumladan, fond bozori to’g’risida yetarlicha tasavvurga ega yuqori malakali xodimlar faoliyat yuritadi. Ikkinchidan, banklar to’g’risidagi qonunchilik aksiyadorlik jamiyati shaklida tashkil etilishini, ya’ni aksiyadorlik jamiyati sifatida aksiya emissiya qilish orqali fond bozoriga kirib kelishini nazarda tutadi. Uchinchidan, boshqa oddiy korxonalar va tashkilotlardan farqli ravishda bugungi kunda banklarda fond bozoriga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin bo’lgan yirik investor

sifatida qatnashishi mumkin bo'lgan, yirik miqdorda ham xususiy, ham qarz mablag'lari resurslari jamg'arganligi o'ziga xos. Nihoyat, respublikamizda qonunchilikka asosan banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida ishtiroki hech qanday usul bilan cheklanmagan bo'lib, shuningdek, o'z mijozlarining moliyaviy xo'jalik faoliyati to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lish orqali, bunday ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishda oddiy investorlarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega hisoblanadi.

Banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida ishtirokining boshqa qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilaridan farqli o'ziga xos xususiyati uning quyidagi bir nechta vazifalarda bir paytda ishtirok etishi mumkin:

1. Qonunlarda belgilangan tartibda aksiya, obligatsiya, deposit sertifikati va bank vekseli emitenti kabi ko'plab **qimmatli qog'ozlar emitenti** sifatida;
2. Boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar va davlatning qimmatli qog'ozlarini xarid qilish orqali **investor** sifatida;
3. Vositachilik xizmati, maslahat, o'z mijozlariga depozit xizmatlari, qimmatli qog'ozlar bozori boshqaruvchisi vazifasini ko'rsatish orqali fond bozorining **professional ishtirokchisi** sifatida.

Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan REPO shartnomalari doimiy amalga oshirib kelinmoqda. REPO bitimi (repurchase agreement) – bu qimmatli qog'ozlarni ushbu bitimda belgilangan shartlarda qayta sotish yoki sotib olish bitimi hisoblanadi. Qimmatli qog'ozlarga vaqtincha egalik qiluvchi shaxs uchun teskari REPO (reverse REPO), qimmatli qog'ozlarga vaqtincha sotgan shaxs uchun to'g'ri REPO bitimi deb nomlanadi. Banklar uchun REPO bitimlari qisqa muddatga, nisbatan kam xarajat va risksiz mablag'lar jalb qilish usuli hisoblanadi.

Quyida so'nggi yillarda REPO bitimlari statistikasi berilgan.

Davr	Hajm, mlrd.so'm	O'rta tortilgan foiz miqdori, %
2022 yil	531,1	17,3
2023 yil	76 418,8	14,4
2024 yil yanvar - iyul	104 287,3	14,4

www.cbu.uz - Markaziy bank 2024 yil iyul oyi statistik byulleteni

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rish mumkinki, 2022 yilda 531,1 mlrd.so’mlik REPO bitimlari amalga oshirilgan bo’lib, o’rtacha tortilgan foiz stavkasi 17,3 foizni tashkil etgan. 2023 yilda esa 76 418,8 mlrd.so’mlik, 2024 yilning 1 avgustgacha bo’lgan davrida 104 287,3 mlrd.so’mlik bitimlar tuzilgan holda o’rtacha tortilgan foiz stavkasi 14,4 foizni tashkil etgan. Bundan ko’rinib turibdiki, yildan yilga REPO bitimlari miqdori ortib bormoqda. Bunga Markaziy bank tomonidan asosiy stavkaning 2022 yilning o’zida 17 foizdan dastlab 16 foizga, keyinchalik 15 foizga tushirilganligi va 2023 yil mart oyida esa 14 foiz etib belgilanganligini, banklar aktivlarining oshganligi, Markaziy bank tomonidan tijorat banklari ustav kapitali eng kam miqdoriga talabning 100 mlrd.so’mdan 2023 yilda 350 mlrd.so’mgga oshirilganligi natijasida banklar kapitalining ko’payganligi sabab bo’lgan.

O’zbekiston Respublikasi fond birjasining 2024 yil birinchi yarimyillik birjaviy tahlil ma’lumotlarida qimmatli qog’ozlar iqtisodiyot tarmoqlari bo’yicha taqsimlanishi quyida keltirib o’tilgan.

Albatta, tijorat banklari moliya sektori vakili bo’lganligi, yuqori daromad keltiruvchi, ishonchli, bankrotlik riski past bo’lganligi sababli, ular tomonidan emissiya qilingan qimmatli qog’ozlar iqtisodiyotning boshqa sektorlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori jozibadorlikka ega hisoblanadi.

Ushbu diagrammada ko'rish mumkinki, 2024 yil 1 yarmida O'zbekiston fond birjasida amalga oshirilgan bitimlarning 59,5 % bank sektoriga to'g'ri kelgan. Jami bitimlarning yarmidan ko'pi tijorat banklari qimmatli qog'ozlari bilan tuzilganligi, tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida qanchalik ustun mavqega egaligini ko'rsatib turibdi.

Tijorat banklari aholidan bo'sh pul mablag'larini omonat sifatida jalb etgan holda ehtiyoji bor yuridik va jismoniy shaxslarga kredit berish orqali mamlakatdagi pul resurslarni qayta taqsimlashda qatnashishdan tashqari, qarz qimmatli qog'ozlari emissiyasi bilan ham yirik miqdordagi mablag'larni jalb qilishdan keng foydalanib kelmoqda.

№	Emitent	Tikker	Emissiya sanasi va so'ndirilish sanasi	Kupon stavkasi	Bitta bondning nominal qiymati (so'm)	Emissiya qilingan bondlar soni
1	“Asia Alliance Bank” ATB	AABK1	15.07.2019-15.07.2026	MB asosiy stavkasiga +4%	1 000 000,00	45 175
2	“Kapitalbank” ATB	KPB4	13.05.2020-21.05.2027	MB asosiy stavkasiga +5%	1 000 000,00	50 000
3	“Biznes finans mikromoliya tashkiloti” MChJ	BFMT3	16.09.2022-30.08.2025	27,00%	1 000 000,00	6 565
4		BFMT3V2	09.10.2023-13.09.2026	27,00%	100 000,00	200 000
5	“Imkon finans mikromoliya tashkiloti” AJ	IFMT3	10.04.2023-25.03.2026	28,00%	1 000 000,00	6 000
6		IFMT4	24.04.2024-09.04.2027	28,00%	1 000 000,00	10 000

7	“Hamkor invest lizing” MChJ	HKIL3	25.04.2023-06.05.2026	18,00%	1 000 000,00	17 500
8	“Hamkorbank” ATB	HMBK1	01.05.2024-24.04.2025	22,00%	1 000 000,00	50 000

2024 yilning 1 avgust holatiga “Toshkent” Respublika fond birjasida bank, mikromoliya tashkiloti, lizing kompaniyasi faoliyati bilan shug’ullanuvchi 6 ta tashkilotning 8 ta qarz qimmatli qog’ozlari mavjud. Ushbu 8 ta qimmatli qog’oz emissiyasi orqali 205,2 mlrd.so’m mablag’ jalb etilgan bo’lsa, shundan 145,2 mlrd.so’mi ya’ni jami emissiyaning 70,73 foizi 3 ta tijorat banklariga to’g’ri kelyapti. Bundan ko’rinib turibdiki, qarz qimmatli qog’ozlarining barchasi moliya sohasida faoliyat yurituvchi tashkilotlar tomonidan chiqarilgan bo’lib unda banklar ulushi salmoqli o’rin tutmoqda.

O’zbekiston Respublikasi fond birjasining 2024 yil iyul oyi birjaviy tahlil ma’lumotlarida “Toshkent” RFBda bitimlar soni bo’yicha top 10 qimmatli qog’ozlar emitentlar kesimida keltirib o’tilgan.

Tijorat banklari aksiyalari ishonchli va nisbatan yuqori daromadli bo’lganligi sababli jozibador hisoblanadi. Aksiyalar jozibador bo’lganligi natijasida oldi sotdi amaliyotlarida qatnashuvchilar soni ancha yuqori bo’lganligi natijasida qimmatli qog’ozlar aylanmasi tezligi yuqori bo’ladi va bu o’z navbatida yuqori narxlar

o'zgaruvchanligini keltirib chiqaradi. Aksiyalar narxlarining yuqori o'zgaruvchanligi spekulyativ treyderlarni o'ziga jalb etadi natijada savdo hajmlari yanada oshishiga sabab bo'ladi. Top 10 ta qimmatli qog'ozlar ro'yxatida dastlabki 4 ta o'rinni banklar qimmatli qog'ozlari egallab turganligi banklar aksiyalari jozibadorligi qanchalik ekanligini aniqlab bermoqda.

Banklar omonat jalb qilish va kredit berish bilan resurslarni qayta qayta taqsimlashda yaqqol peshqadam bo'lib, REPO bitimlari, qarz va ulushli qimmatli qog'ozlar emissiyasi orqali yirik miqdordagi mablag'lar aylanishida muhim o'rin tutsada birjada qimmatli qog'ozlar oldi – sotdisida ishtiroki ahamiyatli darajada faol hisoblanmaydi. Buning sabablari:

1. Banklarning investitsiya faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar. 2019 yil 5 noyabrda qabul qilingan 580 sonli yangi tahrirdagi “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonunning 7 moddasida quyidagicha band mavjud:

“Banklarga yuridik shaxslarni tashkil etish va (yoki) yuridik shaxslarning ustav fondlaridagi (ustav kapitallaridagi) ulushlarni yoki aksiyalarni olish taqiqlanadi, bundan quyidagilar mustasno:

- kredit, sug'urta va lizing operatsiyalarini professional asosda amalga oshiruvchi yuridik shaxslar;

- moliya bozori infratuzilmasining bir qismi bo'lgan yoki banklarga axborot va maslahat xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik shaxslar;

- qimmatli qog'ozlar bozorida professional faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar;

- bankning kafolati ostida qimmatli qog'ozlarni chiqarish va joylashtirish maqsadida mazkur bankning xorijda tashkil etiladigan shu'ba tashkilotlari;

- faqat inkassatsiya faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar;

- bank operatsiyalari bo'yicha hisob-kitoblar, shu jumladan bank kartalari bilan operatsiyalarga doir hisob-kitoblar ishtirokchilari o'rtasida o'zaro bog'liqligini ta'minlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi yuridik shaxslar;

- fond va valyuta birjalari;

- kredit byurolari;

-qimmatli qog‘ozlarning ikkilamchi bozoriga joylashtirilgan aksiyalarning yigirma foizidan ortiq bo‘lmagan miqdorda fond birjasi listingiga kiritilgan aksiyadorlik jamiyatlari.”

2. Ushbu qonunga muvofiq tijorat banklari sarmoyador sifatida ega bo‘lishiga ruxsat etilgan soha tashkilotlari qimmatli qog‘ozlarini xarid qilish jozibador hisoblanmaydi. Sababi, qonunda ruxsat etilgan soha tashkilotini xarid qilishdan ko‘ra bank nomi ishtirok etgan o‘z shaxsiy brendidagi yangi tashkilotni ta‘sis etish imkoniyati mavjudligi.

3. Yuqori jozibadorlikka ega qimmatli qog‘ozlar tijorat banklari emissiya qilgan qimmatli qog‘ozlar hisoblanadi, shu sababli banklar qimmatli qog‘ozlarga investitsiya qilishga nisbatan asosiy faoliyatidan yuqori daromad ko‘radi.

4. Yuqoridagi qonunga asosan banklar ulushdor yoki aksiyador bo‘lishiga ruxsat etilgan tashkilotlarda o‘ziga xoslikning, yangicha moliyaviy – texnologik yechimlarning, innovatsiyalarning, aksiya yuqori narx o‘zgaruvchanligining mavjud emasligi barcha turdagi investorlarda qiziqish yuqori bo‘lmasligiga sabab bo‘ladi.

5. Tijorat banklari tarixan institutsional investor hisoblanadi. Shu sababdan yuqoridagi ro‘yxati keltirilgan faoliyat bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar qimmatli qog‘ozlari xarid qilinganda uzoq muddatga va yirik ulushi xarid qilinadi.

6. Yuqoridagi ro‘yxati keltirilgan faoliyat bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar ustav kapitaliga yuqori talablar qo‘yilishi, ularning kam sonda ochilishiga olib kelgan. Bunda asosiy faoliyati moliya sohasi bo‘lgan, salohiyatli kadrlarga ega banklar o‘zlari ta‘sischi sifatida ishtirok etgan holda ko‘pincha nazorat paketini o‘zida saqlab qoladi.

7. 2019 yil 5 noyabrda qabul qilingan 580 sonli yangi tahrirdagi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi qonunning 22 moddasida quyidagicha band mavjud:

“Banklar boshqa bankning aksiyalarini bevosita yoki bilvosita olishdan oldin Markaziy bankning dastlabki ruxsatnomasini olishi shart. Banklar boshqa bankning ustav kapitalidagi ulushini ko‘paytirish uchun Markaziy bankning takroriy dastlabki ruxsatnomasini olishi shart.

Agar bankning aksiyalarini olishga doir dastlabki ruxsatnomani olish uchun monopoliyaga qarshi organning oldindan roziligini olish talab etilsa, bank aksiyalarini olishga doir dastlabki ruxsatnomani olish uchun berilgan ariza Markaziy bank tomonidan monopoliyaga qarshi organning qarorini hisobga olgan holda ko‘rib chiqiladi.”

Boshqa banklar aksiyalarini xarid qilishda 2 tagacha davlat nazorat organlaridan ruxsat olish zarurati boshqa banklar aksiyalarini xarid qilishga bo‘lgan qiziqishni ham pasaytiradi.

Jahon amaliyotida investitsion banklar qimmatli qog‘ozlar bozorida muhim o‘rin tutadi. Investitsion banklar kredit berish va omonat qabul qilish kabi mijozlar bilan ishlash faoliyati bilan shug‘ullanmaydi, balki brokerlar singari qimmatli qog‘ozlar aylanmasida vositachilik faoliyati, hamda bevosita o‘z mablag‘i hisobiga qimmatli qog‘ozlar xarid qilish bilan shug‘ullanadi. Investitsion banklar faoliyatini an’anaviy tarzda Markaziy banklar emas, balki qimmatli qog‘ozlar faoliyati nazorati organi nazorat qilinadi.

Xulosa. O‘zbekistonda tijorat banklari kapital bozorida muhim o‘rin tutishini yuqorida keltirilgan tahliliy ma‘lumotlar ham tasdiqlab turibdi. Albatta, tijorat banklari qimmatli qog‘ozlar bozorida ustun mavqega ega bo‘lishining asosiy sababi sifatida ularda mavjud yirik kapitalni keltirib o‘tish lozim. Davlat tomonidan banklarning yirik kapital bilan iqtisodiyot tarmoqlariga korxonalariga egalik qilgan holda monopoliyalar vujudga keltirishini oldini olish maqsadida bir qator cheklovlar qo‘yilgan. Bu choralar albatta, milliy iqtisodiyot tarmoqlarida oligopoliya yoki monopoliya tuzilmalarga aylanishini oldini olishda ahamiyatli hisoblanadi.

Yetakchi xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganib, milliy iqtisodiyot holatini hisobga olgan holda mamlakatimizda investitsion banklar faoliyatiga bosqichma - bosqich ruxsat berilishi kapital bozorining yanada rivojlanishining muhim omili bo‘ladi. AQShda tarixan banklar an’anaviy bank faoliyati bilan birga investitsion faoliyat bilan shug‘ullanib kelgan. 1929 yilda boshlangan iqtisodiy inqiroz – Buyuk depressiya davrida jami banklarning 40 foizdan ortig‘i, 10 000 dan ortiq banklar bankrot bo‘ladi. 1933 yilda investitsion va tijorat banklar faoliyati alohida bo‘lishi

lozimligi to'g'risida qonun qabul qilingan. Shu sababdan, hozirda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan tijorat banklariga investitsion faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat berish ijobiy natijalarga olib kelmasligi mumkin.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati.

8. 2019 yil 5 noyabrda qabul qilingan 580 sonli yangi tahrirdagi “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonuni
9. Moliya bozori: Darslik / S.Elmirzayev va boshqalar; – T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. – 324 b.
10. Markaziy bank 2024 yil iyul oyi statistik byulleteni
11. O'zbekiston Respublikasi fond birjasining 2024 yil birinchi yarimyillik Birjaviy tahlil ma'lumotlari
12. O'zbekiston Respublikasi fond birjasining 2024 yil iyul oyi Birjaviy tahlil ma'lumotlari
13. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki statistik ma'lumotlari – www.cbu.uz
14. Internet - ensiklopediya - en.wikipedia.org